

PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH HAQIDA METODIK TAVSIYA

Shaxnoza Nurmatova Rasuljonovna

Farg'ona viloyati Farg'ona tumani 43-maktabning biologiya fani o'qituvchisi

Yoqutxon Yunusaliyeva Umarjon qizi

Farg'ona viloyati Farg'ona tumani 43-maktabning rus tili fani o'qituvchisi

Noralievna Muattarxon Eraliyevna

Farg'ona viloyati Farg'ona tumani 43-maktabning boshlang'ich fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7494985>

Annotatsiya. Ushbu metodik qo'llanmada pedagogik faoliyatda ta'lim metodlaridan va innovatsion metodlardan foydalanishning samarali jihatlari, bu jarayonda, fanlar o'rtasidagi integratsiya holati, innovatsion metodlarni yaratishda, axborot kommunikatsiya texnologiyalarining imkoniyatlari keltirilgan. Shuningdek, maqolada, —Kamalak jilosi, —Krossword va —Evrka metodlari tavsiya etilgan.

Kalit so'zlar: Metod, innovatsiya, innovatsion faoliyat, innovatsion muhit, texnologiya, pedagogik yangilik, integratsiya, sifat, samara.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация. В данном методическом пособии представлены эффективные аспекты использования образовательных методов и инновационных методов в педагогической деятельности, состояние интеграции между дисциплинами, возможности информационных и коммуникационных технологий в создании инновационных методов в этом процессе. Также в статье рекомендованы методы «Радужная полировка», «Кросворд» и «Эврика».

Ключевые слова: Метод, инновация, инновационная деятельность, инновационная среда, технология, педагогическая инновация, интеграция, качество, эффективность.

METHODOLOGICAL RECOMMENDATION ON USING PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES

Abstract. In this methodological guide, the effective aspects of using educational methods and innovative methods in pedagogical activities, the state of integration between disciplines, the possibilities of information communication technologies in creating innovative methods, are presented in this process. Also, in the article, the —Rainbow polish, —Crassword and —Eureka methods are recommended.

Key words: Method, innovation, innovative activity, innovative environment, technology, pedagogical innovation, integration, quality, efficiency.

Pedagog innovatsion faoliyatining eng muhim va markaziy masalasi o'quv jarayonini samarali va sifatli tashkil etishdan iborat. Ta'lim berishda turfa xil usullar ya'ni metodlar mavjud. O'qituvchi qay uslubda dars bermasin maqsadiga yetish imkonini izlaydi, bu borada, ta'lim metodlari va innovatsion metodlardan foydalanadi. Ta'lim metodlari shu vaqtga qadar o'zining samarasini ko'rsatib kelmoqda va zamon muallimlari yangicha uslubda dars o'tib yanada yaxshi natijalar olishga intilmoqdalar. Shuningdek innovatsion metodlardan foydalanib kelishmoqdalar. Innovatsion faoliyatda pedagogik yangiliklar: o'qitishning yangi usul va

metodlarining yaratilishi va qo'llanishi o'quv jarayonining samarali va sifatli tashkil etilishini yaratib beradi. Pedagogik yangilik-pedagogik faoliyatda ilgari ta'lim jarayonida noma'lum bo'lgan o'zgarishlarni kiritish orqali ta'lim va tarbiyaning nazariya va amaliyotini boyitish va uni rivojlantiruvchi omilidir.

Shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonining samarasini oshiradi, o'quvchilarning erkin fikrlash jarayonini shakllantiradi, o'quvchilarda bilim olishga ishtiyoqi va zavqini oshiradi, bilimlarini mustahkam o'zlashtirish, ulardan amaliyotda mustaqil foydalanish ko'nikma va malakalarini shakllantiradi.

«Metod» — yunoncha «metodos» - «yo'l» degan so'zdan paydo bo'lib, u tadqiq qilish ma'nosini anglatadi. Ta'lim metodi ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarning aniq maqsadga erishishiga qaratilgan birgalikdagi faoliyatdir.

Ta'lim metodlari – o'qitishning o'zoldiga qo'ygan maqsadlariga erishish usullarini hamda o'quv materialini nazariy va amaliy yo'naltirish yo'llarini bildiradi. O'qitish metodlari ta'lim jarayonida ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchi faoliyatining qanday bo'lishi, o'qitish jarayonini qanday tashkil etish va olib borish kerakligini hamda shu jarayonda ta'lim oluvchilar qanday ish-harakatlarini bajarishlari kerakligini belgilab beradi. Shuningdek, ta'lim metodi o'qituvchi va ta'lim oluvchilarning o'qish vazifalarini bajarishga qaratilgan nazariy va amaliy bilish faoliyati yo'lidir. Ta'lim metodlari tevarak-atrofdagi dunyoni bilishning umumiy qonuniyatlarini tushunishga bog'liqdir, ya'ni ular falsafiy metodologik asosga ega va ta'lim jarayonidagi qarama qarshiliklarni, ta'lim jarayonining mohiyatini va tamoyillarini to'g'ri anglash natijasidir. Ta'lim materiali ta'lim mazmunida ifodalangan ilmiy fikr mantig'iga bog'liq. Pedagogik qarashlarda nazariya qancha kam ifodalangan bo'lsa, ta'lim metodlari bu nazariyaga shuncha kam bog'liq bo'ladi.

Pedagogika fani maktablar va ta'lim beruvchilarning ilg'or ish tajribalarini umumlashtiradi, an'anaviy ta'limning ilmiy asoslarini ko'rsatib beradi, o'qitishning zamonaviy hamda samarali metodlarini ijodiy ravishda izlab topishga yordam beradi. Metodlar bir qancha asosiy guruhlardan iborat bo'lib, ularning har biri o'z navbatida kichik guruhlar va ularga kiruvchi alohida metodlarga bo'linadi. O'quv-biluv faoliyatini tashkil qilish va amalga oshirish jarayonining o'zi esa axborot uzatish, qabul qilish, anglash va o'quv axborotlarini esda saqlashni hamda olinadigan bilim va ko'nikmalarni amaliyotda qo'llay olishni nazarda tutishni hisobga olsak, birinchi guruh metodlariga so'z orqali axborotni uzatish va eshitish orqali qabul qilish metodlari og'zaki metodlar; hikoya, ma'ruza, suhbat va boshqalar; ikkinchi guruh metodlariga o'quv axborotlarini ko'rgazmali uzatish va ko'rish orqali qabul qilish metodlari — ko'rgazmali metodlar: tasviriy, namoyish qilish va boshqalar; uchunchi guruh metodlariga o'quv axborotini amaliy mehnat harakatlari orqali berish (amaliy metodlar, mashqlar, laboratoriya tajribalari, mehnat harakatlari va boshqalar) kiradi.

Ta'lim metodlari tarkiban o'qish metodlari va o'qitish metodlaridan iborat. O'qituvchi bilimlarni og'zaki bayon etsa, bolalar uni tinglaydi. O'qituvchi mustaqil ish topshirsa, o'quvchilar bajarishadi. O'quv-tarbiya jarayonida ta'lim metodlarining samaradorligini oshirish maqsadida o'qitish va o'qish metodlari majmuasidan foydalaniladi.

Ta'lim metodi psixologik asosga ega. Bolaning o'quv materialini o'zlashtirishdagi yosh imkoniyatlari va uning yetuklik darajasi o'qitish va o'qish usullariga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Ta'lim oluvchilarning fikrlash faoliyatini va shaxsiy xususiyatlarini yaxshi bilish o'qitishning

samaraliroq usullarini topish imkoniyatini beradi. Mutaxassislar tayyorlashning shaxsiy faoliyati konsepsiyasi bo'yicha ta'lim jarayonida individual ta'lim jarayonini individual-ijodiy shaxsni shakllantirish jarayoni sifatida qarashga, shuningdek, o'qitishni nafaqat o'qitiladigan fan mantiqiga, balki shaxsning rivojlanishi mantiqiga muvofiq holda tashkil etishga imkon beradi, deb qaraladi. Ta'lim oluvchining yaratuvchilik (ijodiy potension) qobiliyati, uning muloqot qila olish qobiliyatini, ta'lim olish madaniyatini, ta'lim jarayonining barcha bosqichlarida samaradorlik va sifatni oshirishda axborotlashgan jamiyat qurish orqali ijtimoiy jamiyat buyurtmasini bajarish (axborot texnologiyalari sohasi, axborot ta'lim hujjatlari, foydalanuvchilar)ini va shu kabi jarayonlarni rivojlantirishdagi optimal variantlarni tanlashda istiqbolli natijalarni qo'lga kiritishni kafolatlaydi. Bunda faol ta'lim jarayonini amalga oshiriladi. Faol ta'lim -bu ta'lim jarayonida ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchining ongli va faol ishtiroki, mustaqilligi hamda ijodiy qobiliyatlarini ta'minlovchi tizimli pedagogik jarayondan iborat. Faol ta'lim sharoitida o'zlashtirilgan bilim va harakat usullari mazmunan mukammal tizimli, mantiqan tugal va turli ishlab chiqarish vaziyatlarida qo'llanishga yaroqli bo'ladi. Bunda asosan quyidagi ta'lim metodlaridan foydalaniladi: bahs-munozara; fikrlashga jalb qilish; doskada mustahkamlash; turli ta'limiy-kasbiy o'yinlarni amaliyotga joriy etish va hokazo. Ta'lim metodlarini faollashtirish quyidagi ta'lim qonunlariga e'tiborni kuchaytirishni taqozo etadi.

Darxaqiqat, zamonaviy pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayoning unumdorligini oshiribgina qolmay o'quvchilarning mustaqil firlash malakasini oshiradi. Shuning uchun ham o'quv jarayoniga pedagogik yangiliklarni kiritish, ta'limda pedagogik texnologiyalarni qo'llash, turli innovatsion usul va metodlaridan foydalanish, ta'lim sifatini oshirish bugungi kunning dolzarb mavzusiga aylandi.

Ma'lumki bugungi kunda dars jarayonida —Krossword“, —Muzyorar, —Sinkveyn, —Keys stady, —Insert, —BBB, —Ven diagrammasi, —Aqliy hujum, va —Zig-zag texnologiyalaridan o'quv jarayonini tashkil qilishda foydalanilmoqda. Mazkur maqolada dars jarayoning samarasi va sifatini ta'minlashga xizmat qiluvchi yana bir nechta innovatsion metodlarni tavsiya etamiz.

—Kamalak jilosi metodini pedagogik faoliyatimizda foydalanish maqsadga muvofiqdir. Mazkur metod ona tili, matematika, va o'qish darslarida ham foydalanish mumkin. Masalan: ona tili darsida so'zlarni turkumlarga ajratishda: ayiq, mashina gapirdi, yig'ladi, sariq, qora, katta, kichik, to'qqiz, bir kabi so'zlarni turkumlarga ajratish ot so'z turkimiga oid so'zlarni ko'k rangli chiziqqa olish, sifat so'z turkimiga oid so'zlarni havorang chiziqqa joylashtirish vazifasi beriladi. Matematika darsida sonlarni xona birliklariga ajratish davomida ushbu metodni qo'llash mumkin. Ya'ni kamalakni 1chi chizig'ini 1 xonali son deb oladigan bo'lsak ikkinchi qatordagi rangi ikki xonali songa misol bola oladi.

—Krossword metodi avvaldan qo'llanilib kelinayotgan metodlardandir, uni har bir sinfning har bir darsida uchratishimiz mumkin. Krosswordlarni tayyorlashda, asosan, axborot kommunikatsiya texnologiya vositasi bo'lgan kompyuterning Microsoft Word dasturidan foydalaniladi. Innovatsion krosswordlarda barcha jabxalarda foydalanish mumkin. Microsoft Excell dasturida tayyorlangan krosswordni bajarishdan oldin o'quvchilarni krossword bajarishiga undovchi gaplarni aytishimiz va bu orqali qiziqishini yanada oshirish shart.

Microsoft Excell dasturida yaratilgan innovatsion —Krosswordll metodi orqali o`quvchilarda quydagi bilim, ko`nikma, malakalar va sifatlar rivojlanadi:

-bolalarda bajarilayotgan krassword mavzusiga doir bilimlar bilan birga —Informatikal fani haqidagi bilimlar ham shakllanadi:

-dars jarayonini yaxshilanishini ta`minlaydi,

-o`quvchilar tomonidan belgilangan javoblarning to`g`riligini tekshirish o`qituvchi tomonidan emas, kompyuter tomonidan aniqlanadi va monitorda paydo bo`ladi. Bu o`quvchilarda vaqtni telajalishi va o`qituvchining imkoniyatining oshishini taminlaydi.

Xulosa qilib aytishim mumkinki, axborot kommunikatsiya tizimining ulkan darajada rivoj topib borayotgan bir davrda pedagoglar texnika va tehnologiyani chuqur bilishi, tahlil qila olishi va yangilik yaratish darajasida ilmi va mahoratli bo`lishi lozim. Buning uchun darsni tashkil etish jarayonida barcha bilim oluvchilarga soda, tushunarli va oson bo`lgan usullarni tanlashi va qo`llay olishi, ko`rgazmali qurollardan foydalanishi, pedagogik texnologiyalardan to`g`ri va samarali foydalanishi maqsadga muvofiq deb o`ylayman. Pedagog yaratuvchanlik asosida darsni qiziqarli tashkil qila olsa, o`quvchi yoshlar ham fanga bo`lgan qiziqishi va sifatli, samarali bilim olishi oshib boraveradi.

REFERENCES

1. I.A.Karimov —Barkamol avlod orzusi T., —Sharqll 1999 y
2. O`zbekiston Respublikasi —Kadrlar tayyorlash milliy Dasturil T., 2000 y
3. O` .Asqarova, M.Nishonov, M.Xayitbaev —Pedagogikal T., —Talqinll 2008 y
4. A.To`xtaboyev, A.Eraliyev —Tashkiliy xatti-xarakatlarll Andijon, —Xayotll 2001y
5. O.Musurmonova —Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasil T., —O`qituvchilll 1990 y